

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

SULTONXON TO'RA ADO IJODIDA NAVOIY AN'ANALARI

Asqarov Dilmurod

O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti katta ilmiy xodimi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887756>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Sharq mumtoz so'z san'atida an'anaviylik va ijodiy o'ziga xoslik masalalari tahlil qilinadi. Mumtoz adabiyotda janr, vazn, uslub, obraz va badiiy tasvirda an'analar uzviy davom etgani, ammo har bir ijodkor bu an'analar doirasida o'ziga xos poetik qarash va estetik xulosalar yaratgani yoritib beriladi. Tadqiqotda Xoja Ubaydulloh Ahror avlodlaridan bo'lgan Sultonxon To'ra Ado ijodi misolida an'ana va novatorlik ochib beriladi. Shoir g'azallarida qo'llangan tanosub, tazod, kitobot, talmeh kabi she'riy san'atlar, tasavvufiy mazmun va badiiy tasvir vositalari tahlil qilinib, Adoning mumtoz lirika taraqqiyotidagi o'rni asoslanadi.

Kalit so'zlar: mumtoz adabiyoti, adabiy an'ana, an'anaviylik, novatorlik, lirika, g'azal, tasavvuf, she'riy san'atlar.

Annotation. This article analyzes the issues of traditionalism and creative originality in the classical art of the East. It is highlighted that in classical literature, traditions in genre, meter, style, image and artistic depiction have been continuously continued, but each creator has created his own poetic vision and aesthetic conclusions within the framework of these traditions. The study reveals tradition and innovation on the example of the work of Sultankhan Tora Ado, a descendant of Khoja Ubaydullah Ahrar. The poetic arts such as tanosub, tazod, kitobot, talmeh, mystical content and means of artistic depiction used in the poet's ghazals are analyzed, and Ado's place in the development of classical lyrics is substantiated.

Keywords: classical literature, literary tradition, traditionalism, innovation, lyrics, ghazal, mysticism, poetic arts.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы традиционализма и творческой оригинальности в классическом искусстве Востока. Подчеркивается, что в классической литературе традиции жанра, метра, стиля, образа и художественного изображения непрерывно сохранялись, но каждый творец создавал собственное поэтическое видение и эстетические выводы в рамках этих традиций. Исследование раскрывает традиции и новаторство на примере творчества Султанхана Тора Адо, потомка Ходжи Убайдуллы Ахрара. Анализируются поэтические приемы, такие как таносуб, тазод, китобот, тальме, мистическое содержание и средства художественного изображения, используемые в газелях поэта, и обосновывается место Адо в развитии классической лирики.

Ключевые слова: классическая литература, литературная традиция, традиционализм, новаторство, лирика, газель, мистицизм, поэтическое искусство.

Sharq mumtoz so'z san'ati ifoda, obraz va badiiy tasvirda an'anaviylikning ustunlik qilishi bilan ham o'ziga xosdir. Dunyoni obrazli tarzda idrok qilish qobiliyatidagi yaqinlik, did, saviya va salohiyatning bir qadar yaqinligi, adabiy muhitga xos tamoyillarning ijodkorlar dunyoqarashidagi mushtarak xususiyatlari, jumladan, janr, vazn, uslub o'xshashligi kabi poetik jihatlar ham adabiyotda an'analar davomiyligini ta'minlaydi. [2.83] Ammo har shoirning ijod laboratoriyasida muayyan voqelikka, hayot hodisalariga munosabat o'zgacha, bir-biridan farq qiladigan

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

xulosalar mavjud. An'ana fikrda yakranglik, qarashlarda turg'unlik, ko'r-ko'rona ergashish degani emas.

An'anaviylik – adabiyotning mavjud qonuniyatlariga sodiqlik, salaflar yo'lining munosib davomidir. “Adabiy an'ana – o'tmish adabiyoti to'plagan ijodiy tajribalar qaymog'i, davrlar o'tishi bilan ahamiyati va dolzarbligini yo'qotmagan, boqiy qadriyatga aylanib, avloddan avlodga o'tib kelayotgan qismi... Har bir avlod o'tmish adabiyotiga saylab munosabatda bo'ladi, unga faol ijodiy yondashadi, salaflar tajribasini o'z davri qo'ygan badiiy-estetik vazifalarni bajarishga xizmat qildiradi”. [3.12] Qolaversa, an'ana – bosqichma-bosqich taraqqiy etish yo'lidir. An'anaga asoslangan o'ziga xoslik ham jahon adabiyotiga ko'plab buyuk iste'dodlarni tuhfa etgani buning yorqin dalili bo'la oladi. [4.44] Shu ma'noda, “mumtoz she'riyat an'ana tilida so'zlash san'ati edi. Bir necha asrlar mobaynida badiiy ijodni boshqargan, unga hukmronlik qilib kelgan an'anaviylik qonuniyatlari esa original asarlar qatori, taqlidchilik, nusxakashlik va yakranglikning adabiyotda mavqe topishiga ham imkon bergan. Shunga qaramasdan, an'anaviylik – ulug' yo'l va buyuk san'at maktabi. Navoiydek daho san'atkor ham shu ijod maktabida tahsil olgan. Boburning Bobur bo'lishida an'ananing rolini kamsitish gumrohlik bo'lurdi. Demak, hamma gap – iste'dodda. Adabiyot faqat haqiqiy iste'dodlarga tayanib, o'zini o'zi yangilab boradi”. [5.59] Zero, mumtoz so'z san'atida so'zning qadri baland, adabiyotning andishasi kuchli, shoirlik mas'uliyati katta. Mavjud an'analarga tayanish oddiy taomil sanalganki, bundan biror ijodkor iymanmagan, ya'ni ustozlarga ergashib ijod qilishga urinish tabiiy hol edi. An'analalar ohangrabosi ergashuvchini o'ziga rom etgan va yangiliklarga, ijodiy parvozlarga ilhomlantirgan.

“An'ana – she'riyatdagi uzviy silsilaviy hodisa va ma'lum bir tarixiy davrni o'tagan amaliy tajribalar natijasi. Mumtoz adabiyotimiz namoyandalari orasida bu bosqichni o'tamagan, salafлари boy merosidan uzilib qolgan biror-bir ijodkorni uchrata olmaymiz. Ammo ijodiy ta'sirdan yuzaga kelgan har qanday o'xshash obraz, tasvir, g'oyada o'ziga xos yangilik singdirilgan bo'ladi. Ya'ni novatorlik an'ananing tadrijiy takomilidir”. [6.8] Ado ijodiga mana shu nuqtayi nazardan baho beradigan bo'lsak, an'analalar zamirida o'zini ko'rsata olgan iste'dodli shoirligiga, mumtoz lirikaning turli janrlarida o'ziga xos yetuk asarlar yaratganligiga ishonch hosil qilamiz.

Xoja Ubaydulloh Ahror avlodlaridan bo'lgan Sultonxon to'ra Ado haqidagi batafsil ma'lumotlar adabiy tadqiqotlarda yetarli darajada uchramaydi. Ado haqida Abu Tohirxojaning “Samariya”, P.Qayyumiyning “Tazkirayi Qayyumiy”, B.Valixo'jayevning “Buyuk ma'naviy murshid”, P.I.Demezov va I.V.Vitkevichlarning “Записки о Бухарском ханстве” kabi kitoblari, ba'zi bir

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

qo'lyozmalar va bir necha tadqiqotchilarning maqolalarida ma'lumotlar uchraydi. Shu bilan birga, Ado haqidagi ma'lumotlar o'sha davr bilan bog'liq bo'lgan tarixiy asarlar, xususan, bayozlarda unga o'rin ajratilgan. Masalan, adabiyotshunos E.Shodiyev "Bayozi Faxri Ro'moniy"da shoir she'rlari keltirilganligini qayd etadi.

Shoir ijodida g'azal janrining o'rni alohida. G'azallarining badiiy qimmatini va ma'naviy ahamiyatini ularni tadqiq etish, sharhlash orqali muallif badiiy mahoratini kashf qilishga imkon beradi. P.Qayyumiyning "Tazkirayi Qayyumiy" kitobida keltirilgan quyidagi g'azal haqida ham shunday xulosa qilish mumkin.

*Qomatingdek yo 'qturur ashjor gulistondin biri,
Mandek ermas bulbul-u qumri-yu nolondin biri. [1]*

Gulistondagi daraxtlardan birortasining qomati sening qomatingdek emas, gulga oshiq bulbul-u qumrining va boshqa nolakorlarning oh-u zori mening nolamdek, tavba-yu tazarruyimdek emas, deya boshlanadi. Ushbu g'azal matlasida, shu bilan birga boshqa baytlarida ham shoir tanosub san'atidan ustalik bilan foydalangan. Baytda keltirilgan "guliston", "ashjor", "bulbul-u qumri"lar vositasida. Beixtiyor gulzordan zavq-u shavq, ma'naviy ozuqa olish istagi ham tengi yo'q sarv qomatli yor yana qanday sifatlar egaligiga qiziqish keyingi misralarni hijjalashga chorlaydi.

*Shaq kamonlik mundoq etma zulm etib, ey kiprik o'q,
O'tdi ko'ksimdin qadalmay shuncha paykondin biri. [1]*

Oshiq o'z holini mahjubiga arz etib, ey, shaq (yoruq) kamonlik, kipriklari o'q bo'lgan, sen menga bunchalar jabr etma, otgan paykonlaringdan birortasi ham ko'ksimda turib qolgani yo'q, balki hammasi bag'rimni pora etib qalbinga o'tdi, deya ma'shuqqa zorlanmoqda. Mumtoz adabiyotda qoshning kamonga, kiprikning o'q-yoyga o'xshatilishi an'anaviy hodisa. Demak, Adoni ado qilayotgan holatning avvali yorning ko'zi-yu qoshi. Nega aynan qosh-u, ko'z. Tasavvufda orifning amallarni sustkashlik bilan bajarishi va unga basirat nazari bilan boqmasligi nayza, paykonning qalbg'a qadalishi bilan ifodalanadi.

*Gah sani qotil ko'zing xanjar kabi kipriklaring ishi shu ekan, menim bir jonim-ku
bitta, agar mingta jon bo'lsa-da, qutula olmaydi. Shunisi ham borki, ba'zi qalblarga
paykonlar yetib bormaydi. Ularning ko'ksilarida qadalib qoladi. Bu go'yoki,
hadislardagi yomg'ir qabul qilmas toshloq yerlarga o'xshaydi.*

*Noz tamkini xiroming ko'rmay o'ldum, ey sanam,
Chiqmadi ko'nglumdin oxir buncha paykondin biri. [1]*

Nozing qattiqligi sabab nozanin yurishing ko'rolmadim, ey sanam, shu sabab ko'nglimga qadab qo'ygan paykonlaring chiqib ketmadi. Albatta, shunday bo'ladi.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Orif, obid o'z holini bildi: ishqida kamchiliklar sezdi-yu, lekin holatini o'nglashga kuchi yetmayotir. Lekin yorga muhabbati kuchli. Shu sabab, mahbubining o'zidan muhabbat yo'lini oson etishini so'rashda g'azalning umumiy ma'nosi bor.

Shoir asarlari badiiy tasvir va ifoda vositalariga, mumtoz adabiyotning malohati hisoblangan turli she'riy san'atlarga boy. G'azallarida qo'llanilgan so'zlar, ularning ostidagi fikrlarni ochib berishda foydalanilgan she'riy shakllar Adoning adabiyotimiz tarixidagi o'rganilishi kerak bo'lgan ijodkorlardan biri ekanligini ko'rsatadi.

She'riy san'atlar asarni yanada o'qishli, ta'sirchan qiladi, ularga mo'jizaviylik bag'ishlaydi.

Azal naqqoshi tasvir aylamakka safhayi husnung,

Ko'zini kunjida ze nuqtasida turfa hol etmish. [11]

baytining ikkinchi misrasida kitobot – harfiy san'atdan Ado nihoyatda ustalik bilan foydalangan. Ya'ni “Azal naqqoshi – Xudo husning sahifasini, yuzingni tasvirlayotganda senga alohida go'zallik bergan, shuningdek, ko'zingning bir chetidagi xol seni ko'rganlarni turli holatga tushiradi yoki safhayi husnungni ko'zing chetidagi xol turfa hol aylab turadi – o'zingga nihoyatda yarashib turadi”. Ma'lumki, “ko'z” so'zi arab alifbosida كوز shaklida yoziladi. Ushbu so'zdagi “ze”ning nuqtasi xolga o'xshatilmoqda.

Xuddi shu g'azalning boshqa bir o'rnida shoir “*Qazo bir oy boshida qosidan ikki hilol etmish*” deydi. Bu yerda “qof” harfi bilan bog'liq kitobot san'atidan foydalanilgan. Demak, ق harfidan ikkita “oy” chiqadi. Ya'ni “qof”ning o'ng yuqori qismidagi yumaloq qismi badr – o'n to'rt kechalik to'lin oy bo'lsa, qolgan qismi (nuqtalardan tashqari) hilol – uch kunlik yangi oydir. Oy avval hilol shaklida bo'lib, keyin to'lishib boradi-da badr holiga o'tadi. Keyin yana ortiga qaytadi, kichrayadi. Bu esa to'xtovsiz davom etadi. G'azalning avvalgi misrasi bilan bog'lasak, yorning oyligi, bo'lganda ham hilol-u badr holiga o'tib turishidan “*ajab yo'q husnidin gar yuz balo yog'dursa olamg'a*”.

Bu kabi serjilo bayt va misralarni o'qir ekanmiz, shoirga nisbatan o'z davrida “*Ado mulki ma'nida sulton erur, Xiradmandi iqlimi Turon erur*” deya berilgan yuqori baholarni bejiz bo'lmaganini anglaymiz. She'r baytlarida ma'no jihatidan bir-biriga yaqin tushunchalarni anglatuvchi so'zlarni qo'llab, ular vositasida obrazli ifodalar, lavhalar yaratish san'ati tanosub deb ataladi. Adoning g'azallarida ushbu she'riy san'at turining ham yaxshi namunalarini uchratamiz. “Biri” radifli g'azalining bir necha baytlarida tanosub ishlatilgan.

“*Qomatingdek yo'qturur ashjor gulistondin biri*” misrasida ashjor va guliston; “*Mandek ermas bulbul-u qumri-yu nolondin biri*”da bulbul, qumri; “*Shaq kamonlik mundoq etma zulm etib, ey kiprik o'q, O'tdi ko'ksumdin qadalmay shuncha*”

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

paykondin biri” baytida kamon, o‘q, paykon so‘zlari; “*Gah sani qotil ko‘zung goh xanjare mujgon budir*”da ko‘z va mujgon, qotil va xanjar; “*Bazm oxir bo‘ldi-yu, maxmurlikdin chiqmading, Bizga hargiz yetmadi yuz jom davrondin biri*” baytida bazm, maxmurlik, jom so‘zlari tanosubga misol bo‘ladi. Shunisi e‘tiborliki, Ado bir g‘azalning bir necha o‘rnida aynan tanosubdan mahorat bilan foydalana olgan. Uning “*Ey ko‘z, ayla mardumlig‘...*” deb boshlanuvchi g‘azalida ham tanosub san‘ati namunasini uchratamiz:

Bog‘a kir ochib ul yuz, la‘lidan tabassum et,

Gulni ko‘nglini yuz chok, g‘uncha bag‘rini qon qil. [11]

Mazkur baytda bog‘, gul, g‘uncha so‘zlari bir o‘rinda keltirilmoqda. Ma‘shuqa bog‘ ichra sayr etganda gulning ko‘nglini pora-pora etishi, g‘unchaning bag‘rini qon qilishi go‘zal tarzda tasvirlanmoqda.

“Ko‘rung” radifli g‘azalida ham xona, shayx; bog‘, sarv, g‘uncha; pista-yu bodom, olma-yu anor; qosh, kiprik so‘zlari tanosub hosil bo‘lishiga zamin yaratib bergan hamda asarning o‘qishli bo‘lishini ta‘minlagan.

Karkning shoxi kibi misvok-u dastorin ko‘rung,

Bul quruq zohidni navbat birla pindorin ko‘rung. [11]

Karkidonning shoxiga o‘xshaydigan misvoki va sallasini ko‘ring, bu quruq zohid – taqvodorning navbatma-navbat takabburlik qilishini (yoki nog‘oradek shishgan takabburligini) ko‘ring.

Bu baytda zohid – taqvodor odamlar tanqid qilingan, lekin ularning ishlari, ibodatlari mutlaqo xato ekan, deya tushunmaslik lozim. Gap shundaki, zohid kishining Allohga muhabbati, diniy amallari zohirdir. Ya‘ni ro‘za tutish, namoz o‘qish kabi ibodatlari ko‘rinib turadi. U boshqalarga ham ma‘lum bo‘ladi. Lekin kishining taqvo-yu tazarrusi avvalo qalbda bo‘lmoqligini tasavvuf ta‘kidlaydi, lekin bu farz-u vojib amallarni qilmaslik mumkin, degani emas. Ta‘bir joiz bo‘lsa, badan ham, qalb ham ibodatlarni bir xil bajarmog‘i lozim. Tasavvuf adabiyotida, zohid shariatning zohirini ushlab, botinidan bexabar bo‘lgani uchun ham tanqidga nishon bo‘ladi. Alisher Navoiy ham “Zohid, senga hur-u, menga jonona kerak” misrasida zohidning murodi jannat hurlari, o‘zining orzusi Yor – Alloh vasli ekanini aytadi. Sultonxo‘ja Ado: “Kulma, zohid, osiy ummatlarga toat yuzidin, O‘n kishidin o‘zgasi umid-vahim ustindadir”, – deydi.

Xonaqoda ko‘purib halqi nishora to‘ldurib,

Jahriya shayxini xush dandoni minshorin ko‘rung. [11]

Jahriya shayxining xonaqoda maqtanchoqlik qilib, yoyiq halqumini to‘ldirib, arradek tishlarini-da zikrdan mast holga kelishi ko‘rsatib turganini ko‘ring.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

G'azalning birinchi baytida zohidning ishi "qoralangan" bo'lsa, bu yerda jahriya tariqatidagi shayxning viridlari haqida so'z bormoqda. Til zikrining ikki turi – jahriy va mahfiysi borligi ilm ahliga ma'lum. Ovoz chiqarib, boshqalar ham eshitadigan darajada hamd-sano o'qish jahriya asoslangan tariqatlardagi vazifalardir. Bunda ovoz baland bo'lgani uchun ibodatni boshqalar ham eshitadi. Xuddi shu o'rinda riyo bo'lish ehtimoli bor, deydi ba'zi fozillar. Ammo bu ham mutlqo mumkin emas ekan-da, deyishga olib bormasligi zarur. Mahfiy til zikrlarida esa, ovoz balandligi ko'pi bilan solikning o'zi eshitadigan darajada bo'ladi. Albatta, bu holda riyo yo'qdir. Shoir mana shu qoidadan kelib chiqqan bo'lsa kerak. Adoning naqshbandiya tariqatiga amal qilganini ham yodda tutish kerak.

Shoirning "Qil" radifli g'azalida ham uning tasavvufiy mazmun, she'riy san'atlarga boyligni ko'rish mumkin. Asar tahlilida buni to'laroq anglashimiz mumkin. She'r quyidagi matla bilan boshlanadi:

Ey ko'z ayla mardumlug' ul sanamni mehmon qil,

Vay shararfishon ashkim yo'liga charog'on qil. [11]

Ey ko'z, kel bir odamgarchilik bilan ul yorni mehmon qil. Uning kelishiga ko'z yoshim nuridan yo'lni charog'on qil. Tasavvufda chashm, ko'z narsa va holatlarda Allohning qudratini mushohada qilish. Bu mushohadakorlik layoqati bashariy sifat deb ta'bir qilinadi. Ya'ni solik nazaridan biror narsani chetda qoldirmaydigan, foydali va zararli narsalarni nazorat qilib turuvchi, uning barcha yaxshi va yomon ahvoriga taalluqli bashariy sifatlar. Misraning ma'nosiga shu jihatdan yondashadigan bo'lsak, inson Allohning xoliqlik sifatini ko'rishi, anglashi uchun Allohning o'zidan yordam so'ramoqda.

Alisher Navoiyning "Qilg'il" radifli mashhur g'azali ilk misrasida ham ko'zning "mardumliq" qilishga chaqiriq bor. Demak, shoir ulug' Navoiydan ilhomlangan, mumtoz adabiyot an'analarini davom ettirgan deb aytsak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz.

Ko'nglum emdi chun boshqa tushdi ishq savdosi,

Boshqa bor-u yo'qdin kech naqdi dog'i somon qil. [11]

Ko'nglim, boshga endi ishq savdosi tushdi, shu bois boshqa har qanday ishingdan kechginda, darhol yana o'zingda muhabbat qiyinchiliklariga iloj top. Mazkur baytda boshqa so'zidagi jo'nalish kelishigi "qa" shaklida ishlatilgan. Shu bois ikki misradagi boshqa so'zi bilan o'zaro omonimlik hosilgan qilgan. Muhabbat qiyinchiliklari shundaki, ma'shuq oshiqni har ko'yga solishi, uni ishq yo'lida sarson-u sargardon etishi, turli balo-ofatlar bilan sinovga olishi mumkin. Ana shu sinovlar qoshida oshiq o'zini yo'qotmasligi, to'siqlarni mardona yengib o'tishi zarur.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Sultonxo'ja Ado she'riyatda maktab yaratgan Lutfiy va Navoiy kabi daholarning tahsilini olgan. Shu bois ular kabi misralarning go'zal va o'qishli bo'lishini ta'minlash uchun turli xil she'r san'atlariga murojaat qilgan. O'sha ulug' shoirlarga muhabbati cheksizligini Ado asarlarida ularning "talmeh" bo'lgani orqali ham bilib olishimiz mumkin.

"Men Navoiyga ne dey chun fikri boshqardi aning" misrasi va mana bu bayt ham fikrimiz dalilidir.

Daftari she'rim bu tun ko'rdi Navoiy-yu dedi:

"Ey Ado, Lutfiy so'zi yo toza devondurmi ul!"

Adoning Lutfiy va Navoiyga ergashishi shularning o'zi bilan cheklanib qolmaydi, albatta. Devonida ularning g'azallariga bog'lagan muxammaslari bor. Shuningdek, shoir Navoiy ruboiylaridan ilhomlanib, ular asosida kam uchraydigan janrlardan biri ruboiy-mustazodlar ham yozgan.

...Ko'nglum emdi chun boshqa tushti ishq savdosi,
Boshqa **bor-u yo'q**din kech naqdi dog'i somon qil...

...Chu kulbam sori keldi yor dutorini soz aylab,
Quyosh oraz bila ul **qish** ekan orazni **yo**z aylab...

...**Yigitlikda** ko'ngulni uzmagan men dilrabolardin,
Qariganda na deb ko'ngul o'zay mijgon asolardin. [9; 12]

Tazod san'ati qatnashgan yuqoridagi baytlar ham Ado she'rlarining badiiy tasvir va ifoda vositalariga boyligini ta'minlab turibdi.

G'azallarida esa tasavvufiy ruh yetakchilik qilgan qolda badiiy-estetik unsurlar takomillashadi. O'zi uchun ulug' ustozlar sifatida ko'rgan Lutfiy va Navoiy kabi shoirlarning izidan borib, ular kabi g'azallarda so'zga mohirlik bilan yondashadi. Baytlarni turli she'riy san'atlar bilan bezaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qayumiy P. Tazkirai Qayumiy. Uch jildlik. Jild II. – T.: O'zR FA qo'lyozmalar instituti tahririy nashriyot bo'limi, 1998. – 469 b.
2. Qobilova Z. Amiriy va uning adabiy faoliyati. Filol. fan. nomz. ... diss. – Toshkent, 2007. – B. 83.
3. Kuronov D., Mamajonov Z., Sheralieva M. Adabiyatshunoslik lug'ati. – Toshkent: Akademnashr, 2010. – B.12.
4. Qobilova Z. Badiiy ijodda ta'bir va izdoshlik (Amiriy she'riyati misolida). Filol. fan. d-ri. ... dis. – Farfona, 2020. – B. 44.
5. Xaqkul I. Ўзбек мумтоз адабиёти ва тасаввуфни ўрганиш муаммолари (Адабиётшунос Э.Очилов билан суҳбат) // Ўзбек тили ва адабиёти, 2003. № 2. – Б. 59.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

6. Ҳамроева Д.Й. Бобораҳим Машраб ғазаллари поэтикаси (маъно, образ ва истилоҳ мисолида): Филол. фан. номз...дисс. авт. – Тошкент, 2004. – Б. 8.
7. Valixo'jayev В. Buyuk ma'naviy murshid. – Toshkent: Fan, 2004. – В. 86.
8. Записки о Бухарском ханстве (Отчёты П.И.Демезона и И.В.Виткевича). – М., Гл. редакция восточной литературы. Из-во «Наука», 1983 6 л. – Б. 107
9. Sharq qo'lyozmalari markazi, inv. № 4375 qo'lyozma.
10. Sharq qo'lyozmalari markazi, inv. № 4460 qo'lyozma.